

Estudio de Competitividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de Los Ríos

*Competitiveness Study of Savings and Credit Cooperatives in the Province
of Los Ríos.*

DOI

AUTORES:

José Fabián Fonseca Vasconez¹

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/0000-0003-3975-8751>

jfonsecav@utb.edu.ec

Robert Jhoseep Rojas Reyes²

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/0009-0004-5179-6659>

rrojasr@fafi.utb.edu.ec

Adrian Agustin Santana Iloor³

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/00009-0002-1565-9986>

adriansantanalloor@gmail.com

Teddy Israel Andaluz Clavijo⁴

Universidad Técnica de Babahoyo

<https://orcid.org/00009-0003-2415-8742>

teddyandaluzc89@gmail.com

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jfonsecav@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 05 / 04 / 2025

Fecha de aceptación: 22 / 06 / 2025

RESUMEN

Introducción: las cooperativas de ahorro y crédito forman parte del sistema financiero ecuatoriano y están bajo dependencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria las mismas que están adecentadas en distintas provincias del país; caracterizándose la mayoría por su inestabilidad financiera dando lugar a micro crisis económicas cuyos efectos colaterales han generado pobreza **Objetivo:** Diagnosticar la competitividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la provincia de Los Ríos para identificar la situación real ante la competencia, local y nacional por segmentos en función de parámetros financieros. **Metodología:** este estudio tiene un enfoque cualitativo, cuantitativo caracterizado por la valoración y correlación teórica con los datos como producto de la investigación documental y de campo, se consideró como muestra las cooperativas de ahorro y crédito originarias de la provincia de los Ríos, además se aplicó metodologías no empíricas como el método PERLAS **Resultados:** en la provincia de Los Ríos han existido 23 cooperativas de ahorro y crédito de las cuales actualmente existen siete activas, solo una esta en el segmento dos y la mayoría está en el segmento cuatro. **Conclusión:** la falta de estrategias para fortalecer la institucionalidad y recuperar cartera afecta al crecimiento de este tipo de instituciones financieras, por lo cual la presente investigación es el preámbulo para futuros estudios que fomente crecimiento y sostenibilidad del sector cooperativo financiero.

Palabras claves: finanzas, gestión, cooperativas, ahorro, crédito.

ABSTRACT

Introduction: Savings and credit cooperatives are part of the Ecuadorian financial system and are under the supervision of the Superintendence of Popular and Solidarity Economy, which are established in different provinces of the country; Most of them are characterized by their financial instability, giving rise to micro economic crises whose collateral effects have generated poverty. **Objective:** To diagnose the competitiveness of Savings and Credit Cooperatives in the province of Los Ríos to identify the real situation in the face of local and national competition by segments based on financial parameters. **Methodology:** This

study has a qualitative and quantitative approach characterized by the valuation and theoretical correlation with data as a product of documentary and field research. Savings and credit cooperatives from the province of Los Ríos were considered as a sample. In addition, non-empirical methodologies such as the PERLAS method were applied. Results: In the province of Los Ríos there have been 23 savings and credit cooperatives, of which there are currently seven active, only one is in segment two and the majority are in segment four. Conclusion: The lack of strategies to strengthen institutions and recover portfolios affects the growth of these types of financial institutions. Therefore, this research serves as a preamble to future studies that promote growth and sustainability in the financial cooperative sector.

Keywords: finance, management, cooperatives, savings, credit.

INTRODUCCIÓN

La historia de la humanidad ha demostrado que el Ser humano durante toda la etapa de su supervivencia a dependido de la misma sociedad, lo cual ha ido evolucionado durante los diversos sistemas socioeconómicos comunidad primitiva, feudalismo, capitalismo y socialismo, destacándose que las diversas formas de asociación dependen de factores sociales, geográficos.

En este ámbito, diversas reflexiones filosóficas referente al cooperativismo surgieron en el siglo XVII tanto de Plockboy y Beller, quienes establecían propuestas sobre el trabajo asociativo; de la misma forma en Inglaterra Rochdale en 1843 crearon el primer almacén cooperativo, el mismo que poseía características del cooperativismo moderno; igualmente en Alemania, Friedrich Raiffeisen fue quien promueve por primera vez las cooperativas de ahorro y crédito en el sector agropecuario, y Herman Schulte-Delitzsch impulsó cooperativas para artesanos.

Sistema cooperativo financiero se ha expandido a nivel global adaptándose a la necesidad de cada territorio, es así que en 1844 el modelo financiero de Rochdale, Inglaterra demostró ser exitoso, dando lugar a la creación de diversas cooperativas de ahorro y crédito alrededor del mundo. En la actualidad estas instituciones financieras están vinculadas al Consejo

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), los cuales se caracterizan por establecer estrategias, reglas de gestión y la generación de indicadores financieros como CAMEL y PERLAS, con el objetivo de generar desarrollo sostenido.

A inicios del siglo IX en la ciudad de Guayaquil surgió las primeras cooperativas de transporte, comercio y servicios financieros contribuyendo en la redistribución de la riqueza en mayor proporción que el resto del sistema financiero el cual se ha caracterizado por ser privado; en el Ecuador el cooperativismo ha enfrentado hasta la actualidad diversos problemas vinculados a la liquidez, solvencia y rentabilidad, problemática que se vuelve neurálgica porque no se han logrado comprender los gestores la concepción doctrinaria y el contexto del termino cooperativa dando lugar a deficiencias en la gestión institucional en todo el proceso administrativo.

En la República del Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito (CAC) forman parte de la economía popular y solidaria, por tanto, el organismo encargado de supervisar el manejo eficiente y supervisar los flujos de capital de las CAC en el Ecuador es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) quien actúa amparado en el Código Orgánico Monetario y Financiero y las normativas de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, igualmente en la base de datos indica que históricamente han existido 945 CAC., las cuales pertenecen al segmento 1, 2, 3,4,5; caracterizándose que los primeros segmentos como los más fuertes financieramente.

En esta misma línea, desde el 2013 la SEPS busca y promueve la fortalecer la gestión y la competitividad de las CAC, el reporte final de estas actividades es direccionadas al Banco Central del Ecuador organismo caracterizado por regular y supervisar políticas monetarias y financieras, destacándose a la vez que las CAC han mejorado la economía del país como también han generado micro crisis en algunos territorios como productos de falencias vinculadas a la gestión financiera es decir que los controles de la SEPS no ha sido suficientes ante las exigencias de la sociedad, la constante competitividad y la limitada gestión institucional creando dificultades en la innovación de servicios y de productos; problemática neurálgica que hace evidente la falta de herramientas gerenciales e indicadores para la toma de decisiones.

Así mismo el desconocimiento de las personas del sector financiero bancario y cooperativo ha conllevado a las personas a realizar transacciones de ahorro e inversión en instituciones financieras carentes de rentabilidad, incidiendo más en la mentalidad de las personas el marketing referente a ofertas vinculadas a las necesidades poblacionales según la circunscripción territorial.

Cabe destacar que este estudio es fundamental realizar porque servirá de guía para que la población pueda tomar decisiones adecuadas de inversión, y se cree al mismo tiempo en la comunidad cultura financiera, destacándose que esta investigación es viable porque existe disponible información estadística y financiera en la página web de la SEPS la misma que sirve como fuente de información para análisis, además el trabajo se caracteriza por ser el primer estudio del sector financiero cooperativo de la provincia de los Ríos; en este ámbito esta investigación busca dar respuesta a la siguiente problemática ¿Cómo el conocimiento del sistema financieros incide en la toma de decisiones eficientes de inversión por parte de los ciudadanos de la provincia de Los Ríos?.

Se coincide con (Agotegaray, 2008) al sostener que las CAC es producto de la asociación de personas quienes contribuyen con capital social de forma equitativa con el objetivo de fomentar el desarrollo comunitario, destacándose que el capital de los asociados se fortalece con el fomento de la institucionalidad la cual se fortalece en base a al cumplimiento de normas, comunicación y confianza en los procesos, destacando que el capital social es fundamental para mejorar la productividad y el rendimiento tanto del capital humano como físico.

En este sentido entiéndase como capital social, definiéndolo como un conjunto de entidades que facilitan las acciones dentro de una estructura social. La evidencia empírica indica que el capital social mejora el rendimiento y la productividad de otros recursos. En Ecuador, las Cooperativas de Ahorro y Crédito fomentan el capital social mediante servicios financieros que apoyan a las comunidades locales, organizándose en distintos segmentos tal como se muestra a continuación:

Tabla N° 1 Segmentos de las Cooperativas de ahorro y crédito

Segmentos	Activos
1	Mayor a 80000000
2	Mayor a 20000000 hasta 80000000
3	Mayor a 5000000 hasta 20000000
4	Mayor a 1000000 hasta 5000000 Hasta 1000000
5	Cajas de ahorro, bancos y cajas comunales

Tomado de: (Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y solidario, 2015).

En este ámbito, Diez De Castro y López (2007) reconoce la importancia de realizar el análisis financiero en las cooperativas lo cual permite la planificación, organización ejecución y control de los resultados de las políticas financiera aplicadas en cada institución financiera. En este mismo ámbito, Bonsón, (2009) definen el análisis financiero como un proceso que, mediante el cual se aplica diversas técnicas para analizar la liquidez la solvencia y la rentabilidad, por tanto, el análisis financiero permite reducir la incertidumbre empresarial, destacando que los informes financieros deben de ser comprensibles útiles comparables.

Coincidiendo con Zutter, Lawrence, Gitman y Chad (2012), al sostener que todos los miembros de una organización financiera deben de trabajar de forma sistematizada en el cumplimiento de funciones deben interactuar con el área financiera para cumplir sus funcione, en consideración que el manejo financiero efectivo requiere de comunicación efectiva, por lo cual se requiere implantar, validar y generar procesos de reingeniería de la planificación.

Por tanto, la toma de decisiones financieras debe de partir de los principios de la contabilidad, y el análisis de la realidad institucional tal como lo establece Barragán (2014) y Ortiz, (2016). Para ello, es fundamental que los elementos cualitativos permitan establecer los diversos análisis, cuyos resultados sean validados en juicios racionales producto de la experiencia de los técnicos que lo analicen; sin embargo, siempre existirá riesgo, el cual puede ser entendido como el grado de incertidumbre que se tiene sobre la

inversión que se realiza, destacándose que a mayor inversión mayor es el riesgo Ermila (2019)

Los principales problemas que enfrenta el sector empresarial es el estancamiento económico de lo cual no esta libre las CAC lo cual dificulta la entrega de créditos, destacándose que no solo es producto de problemas internos sino también de factores externos, problemática que se vuelve neurálgica cuando se imposibilita recuperar cartera ha sido señalada en un informe del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU) (David, 2011).

La gestión financiera implica obtener financiamiento en condiciones favorables, administrar porque las necesidades de demanda de liquidez y la oferta de liquidez responde a un proceso técnico (Ortiz Anaya, 2020).

Por tanto el gestor financiero es el encargado dela planificación estableciendo políticas preventivas antes que correctivas, por lo cual se coincide Fonseca (2019), la función financiera varía según el tamaño de la empresa: en las pequeñas, suele estar a cargo del área contable; en las grandes, se convierte en un departamento independiente liderado por el tesorero, responsable de la planificación financiera, recaudación de fondos e inversiones, mientras que el contralor se encarga de las funciones contables, tributarias y de costos.

Según Bernstein (2006), la gestión financiera está vinculada al manejo del dinero en cualquiera de sus presentaciones, cuya productividad es producto de la relación entre los resultados y los recursos utilizados, para lo cual se requiere que exista un correcto análisis financiero el cual sea un proceso crítico para evaluar la situación actual, identificar las causas que lo generaron y poder hacer proyecciones a partir de la generación de escenarios positivos, en este ámbito existe varias formas de análisis financiero como el horizontal, vertical, razones financieras, metodología PERLAS entre otras, las cuales en si se caracterizan en la evaluación de la rentabilidad, liquidez y solvencia, tal como lo establece James (2002)

Entre las diversas herramientas para establecer el análisis financiero está el horizontal y el vertical; el primero establece comparaciones entre periodos para determinar las variaciones, y el segundo realiza una comparación de los activos; análisis que se efectúa al balance

general y al estado de resultados Santiago (2011). Según el informe del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), desde 1990 el método PERLAS (Protección, Estructura financiera eficaz, Calidad de activos, Tasas de rendimiento y costos, Liquidez y Señales de crecimiento), es recomendado para el análisis del sistema financiero de la CAC, porque es un análisis estructural completo. El sistema PERLAS tiene como objetivo proporcionar una evaluación integral de la gestión financiera, facilitando el monitoreo y mejora continua de estas entidades.

P = protección

La Protección es un pilar fundamental en el sistema PERLAS, centrado en resguardar los activos de la cooperativa. Se evalúa mediante la comparación entre las provisiones para préstamos incobrables y las pérdidas en inversiones no reguladas. Se considera adecuada si cubre el 100% de los préstamos con morosidad superior a 12 meses y el 35% de aquellos con antigüedad de 1 a 12 meses. Una protección insuficiente puede generar una imagen financiera distorsionada, inflando activos y mostrando ganancias irreales. Por ello, el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito recomienda que estas provisiones sean la primera línea de defensa, ya que es más fácil ajustarlas que enfrentar pérdidas directas en el capital.

E = estructura financiera

La estructura financiera es clave para evaluar el crecimiento, rentabilidad y solidez de una cooperativa. El sistema PERLAS propone una estructura ideal basada en la distribución eficiente de activos, pasivos y capital. Se recomienda que el 95% de los activos sean productivos, principalmente préstamos (70-80%) e inversiones líquidas (10-20%), y que los activos improductivos no superen el 5%. Se busca maximizar la rentabilidad priorizando los préstamos, que generan mayores rendimientos, y evitando una liquidez excesiva o activos difíciles de convertir en efectivo.

En cuanto a los pasivos, se sugiere que entre el 70-80% provengan de depósitos de los asociados. Además, los activos improductivos deben financiarse exclusivamente con capital institucional o pasivos sin costo financiero, lo cual protege las ganancias de la cooperativa.

Para fortalecer su infraestructura y sostenibilidad, se aconseja capitalizar todas las ganancias netas.

R = rendimiento de los costos

El sistema PERLAS permite desglosar los ingresos netos y analizar el rendimiento real de las inversiones, así como los costos operativos, brindando una visión precisa de la eficiencia financiera de una cooperativa. A diferencia de otros modelos, PERLAS evalúa el rendimiento con base en las inversiones reales pendientes, facilitando la identificación de las inversiones más rentables y permitiendo clasificar a las cooperativas según su nivel de desempeño.

El análisis de rendimiento se centra en cuatro áreas: cartera de préstamos, inversiones líquidas, inversiones financieras y otras inversiones no financieras (como proyectos comunitarios). En cuanto a los costos, estos se agrupan en costos de intermediación financiera, costos administrativos (que deben mantenerse entre el 3-10% del activo total promedio), y provisiones para préstamos incobrables, que se separan para evaluar la gestión del riesgo crediticio.

En el área de capitalización, PERLAS promueve un modelo donde el capital esté compuesto por un 10-20% de aportaciones de asociados y al menos 10% de capital institucional (reservas no distribuidas). Este último cumple tres funciones clave: financiar activos improductivos, mejorar la rentabilidad sin incrementar los costos, y absorber pérdidas, reforzando así la estabilidad financiera de la cooperativa.

L = liquidez

La gestión de la liquidez se vuelve especialmente crítica cuando una cooperativa de ahorro y crédito transita de un modelo basado en aportaciones de asociados a uno sostenido por depósitos de ahorro, los cuales son más volátiles. A diferencia del modelo tradicional, donde las aportaciones eran ilíquidas y los préstamos externos de largo plazo, el nuevo enfoque exige una mayor atención al efectivo disponible para cubrir retiros inmediatos, lo cual ya no está completamente bajo el control de la cooperativa.

El sistema PERLAS evalúa la liquidez desde dos enfoques, siendo uno de ellos la reserva total de liquidez, que mide el porcentaje de los depósitos invertidos en activos líquidos,

como cuentas en bancos o asociaciones nacionales. La meta recomendada es mantener al menos un 15% de liquidez luego de cubrir las obligaciones a corto plazo (30 días o menos), garantizando así una gestión financiera sólida y sostenible.

A = Activos improductivos

Los activos improductivos son aquellos que no generan ingresos y, cuando son excesivos, reducen la rentabilidad de una cooperativa de ahorro y crédito. El sistema PERLAS utiliza tres indicadores clave para evaluar su impacto:

Ratio de morosidad: Es el principal indicador de debilidad institucional. Una morosidad alta afecta otras áreas operativas. PERLAS proporciona una fórmula precisa para medirla, y se recomienda mantenerla por debajo del 5% del total de préstamos pendientes.

Financiamiento de activos improductivos: No solo importa el volumen de estos activos, sino también cómo se financian. PERLAS recomienda que se financien con capital institucional o recursos sin costo financiero, evitando así afectar la rentabilidad general.

S = Sostenibilidad

El crecimiento sólido y sostenible de los activos es la única forma eficaz de preservar su valor, pero debe ir acompañado de una rentabilidad constante. El sistema PERLAS destaca por su capacidad de integrar el crecimiento con otras áreas críticas, evaluando el desempeño general de la cooperativa. Este crecimiento se analiza en cinco áreas clave:

Activo total: Es uno de los indicadores más importantes, ya que muchas fórmulas de PERLAS lo usan como base. Un crecimiento real y positivo (ajustado por inflación) del activo total cada año fortalece varios indicadores.

Cartera de préstamos: Al ser el activo más rentable, su crecimiento debe ir a la par del activo total. Una desaceleración en su crecimiento puede indicar un cambio hacia activos menos productivos.

Depósitos de ahorro: Constituyen el principal motor del crecimiento del activo total. Su expansión, apoyada en estrategias de marketing agresivas, es clave para sostener otras áreas.

Capital institucional: Es fundamental para cubrir pérdidas, financiar activos improductivos y sostener operaciones. Un nivel bajo puede señalar debilidades estructurales en la cooperativa.

METODOLOGÍA

Este estudio tiene un enfoque cualitativo, cuantitativo caracterizado por la valoración y correlación teórica con los datos como producto de la investigación documental y de campo, se consideró como muestra las cooperativas de ahorro y crédito originarias de la provincia de los Ríos, además se aplicó metodologías no empíricas como el método PERLAS

Una vez recopilados los datos, estos se procesaron de la siguiente manera:

Revisión crítica de la información recolectada: Se descartó la información no necesaria para los análisis (como datos incompletos, defectuosos o contradictorios, entre otros).

Presentación del análisis PERLAS: Se presentaron las tablas procesadas en Excel, con el objetivo principal de definir los indicadores financieros y de gestión, analizando sus resultados internamente y comparándolos externamente con dos entidades del mismo segmento y con características similares.

La población de estudio está constituida por las siete cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos que se encuentran activas cabe destacar que al ser un número reducido todo el universo será considerado como muestra, sin embargo, el estudio parte del catastro histórico de cooperativas de ahorro y crédito.

DESARROLLO

A continuación, se detalla el catastro histórico de las Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos

Tabla N° 2 Catastro histórico de Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Los Ríos

CATASTRO HISTORICO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS				
Razón Social	Segmento	Fecha Acuerdo Ministerial	Cantón	Estado
Cooperativa de ahorro y crédito metrópolis Ltda.	3	24/4/2006	Quinsaloma	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito 13 de abril	3	30/10/1966	Ventanas	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito educadores de Quevedo	4	23/8/1972	Quevedo	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito San Antonio Ltda. Ros ríos	2	29/10/1969	Montalvo	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores agropecuarios y de servicios el porvenir	4	18/4/2006	Quevedo	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito Mocache Ltda.	5	17/11/2006	Mocache	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito La nuestra Ltda.	3	20/7/2009	Vinces	Activa
Cooperativa de ahorro y crédito El cafetal	5	28/8/2006	Babahoyo	En liquidación
Cooperativa de ahorro y crédito Quevedo Ltda. en liquidación	4	23/12/1964	Quevedo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Vinces Ltda.	5	20/3/1964	Vinces	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Universidad técnica de Babahoyo	5	31/5/1993	Babahoyo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Puebloviejo Ltda. en liquidación	5	11/11/1968	Puebloviejo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito 6 de Octubre Ltda. en liquidación	5	8/5/2000	Babahoyo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito 25 de septiembre	5	25/9/2001	Babahoyo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Credi ahorro Ltda. los Ríos en liquidación		19/7/1996	Babahoyo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito pueblo solidario	5	13/3/2008	Vinces	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Mocache en liquidación	5	21/1/2008	Mocache	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Educadores 25 de abril	5	25/8/2008	Montalvo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Fundar	5	5/1/2006	Vinces	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito 22 de Marzo Ltda. en liquidación	5	6/3/2008	Babahoyo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Buena fe Ltda. en liquidación		8/12/2009	Buena fe	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Santa rosa de San Carlos Ltda.	5	25/11/2010	Quevedo	Extinta
Cooperativa de ahorro y crédito Trabajadores bananeros y agrícola	5	22/11/2010	Quevedo	Extinta
Conversión ordinaria (caja de ahorro y/o caja comunal				Ninguna

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Análisis financiero de las CAC activas por segmento utilizando el método estructural

Segmento 5

Tabla N° 3 Análisis del Balance Cooperativa de Ahorro y Crédito Mocache Ltda.

BALANCE GENERAL 2022 Y 2023 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MOCACHE LTDA.					
CUENTAS	2022	2023	HORIZONTAL	2022	2023
ACTIVO	900.102,54	1.011.459,11	12%	VERTICAL	
FONDOS DISPONIBLES	41.902,82	179.826,56	329%	5%	18%
OPERACIONES INTERFINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/O!	0%	0%
INVERSIONES	0,00	0,00	#i DIV/O!	0%	0%
CARTERA DE CRÉDITOS	836.322,29	807.193,15	-3%	93%	80%
DEUDORES POR ACEPTACIÓN	0,00	0,00	#i DIV/O!	0%	0%
CUENTAS POR COBRAR	18.672,09	17.753,89	-5%	2%	2%
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIEN	0,00	4.035,95	#i DIV/O!	0%	0%
PROPIEDADES Y EQUIPO	1.580,34	1.467,54	-7%	0%	0%
OTROS ACTIVOS	1.625,00	1.182,02	-27%	0%	0%
PASIVOS	452.987,04	618.570,90	37%		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	311.619,10	507.904,51	63%	82%	172%
OPERACIONES INTERFINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/O!	0%	#i DIV/O!
OBLIGACIONES INMEDIATAS	0,00	230,00	#i DIV/O!	0%	#i DIV/O!
ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	0,00	14.661,69	#i DIV/O!	2%	#i DIV/O!
CUENTAS POR PAGAR	12.614,48	77.473,91	514%	13%	1407%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	114.326,91	0,00	-100%	0%	-274%
VALORES EN CIRCULACIÓN	0,00	0,00	#i DIV/O!	0%	#i DIV/O!
OTROS PASIVOS	14.426,55	18.300,79	27%	3%	73%
PATRIMONIO	447.115,50	392.888,21	-12%		
CAPITAL SOCIAL	200.935,06	203.726,36	1%		
RESERVAS	188.094,98	187.715,90	0%		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	0,00	0,00	#i DIV/O!		
SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0,00	0,00	#i DIV/O!		
RESULTADOS	58.085,46	1.445,95	-98%		
GASTOS	132.627,07	135.322,16	2%		
INTERESES CAUSADOS	11.700,22	12.762,88	9%		
COMISIONES CAUSADAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
PÉRDIDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
PROVISIONES	25.017,00	30.470,04	22%		
GASTOS DE OPERACIÓN	91.154,63	90.096,04	-1%		
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES	0,00	0,00	#i DIV/O!		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS	4.755,22	1.993,20	-58%		
INGRESOS	136.946,44	136.768,11	0%		
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	132.548,62	133.738,81	1%		
COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
UTILIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
INGRESOS POR SERVICIOS	2.521,40	2.771,19	10%		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1.876,42	81,40	-96%		
OTROS INGRESOS	0,00	176,71	#i DIV/O!		
Pérdidas y ganancias	4.319,37	1.445,95	-67%		
CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00	#i DIV/O!		
DEUDORAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
ACREEDORAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	#i DIV/O!		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	#i DIV/O!		

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Tabla N° 4 Análisis del Estado de resultados Cooperativa de Ahorro y Crédito Mocache Ltda

ESTADO DE RESULTADOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MOCACHE LTDA.				
	AÑO 2022	AÑO2023	VERTICAL	
Ingresos	136.946,44	136.768,11	0%	
Intereses y descuentos ganados	132.548,62	133.738,81	1%	
Intereses causados	11.700,22	12.762,88	9%	
MARGEN NETO DE INTERESES	120.848,40	120975,93	0%	
Comisiones ganadas	0,00	0,00	#i DIV/0!	
Ingresos por servicios	2.521,40	2.771,19	10%	
Comisiones causadas	0,00	0,00	#i DIV/0!	
Utilidades financieras	0,00	0,00	#i DIV/0!	
Pérdidas financieras	0,00	0,00	#i DIV/0!	
MARGEN BRUTO FINANCIERO	123.369,80	123747,12	0%	
Provisiones	25.017,00	30.470,04	22%	
MARGEN NETO FINANCIERO	98.352,80	93277,08	-5%	
Gastos de operación	91.154,63	90.096,04	-1%	
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN	7.198,17	3181,04	-56%	
Otros ingresos operacionales	1.876,42	81,40	-96%	
Otras pérdidas operacionales	0,00	0,00	#i DIV/0!	
MARGEN OPERACIONAL	9.074,59	3262,44	-64%	
Otros ingresos	0,00	176,71	#i DIV/0!	
Otros gastos y pérdidas	0,00	0,00	#i DIV/0!	
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	9.074,59	3439,15	-62%	
Impuestos y participación a empleados	4.755,22	1.993,20	-58%	

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Segmento 4

Tabla N° 5 Análisis del Estado de Resultados Cooperativa de Ahorro y Crédito De Trabajadores Agropecuarios y de Servicios El Porvenir

ESTADO DE RESULTADOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y DE SERVICIOS EL PORVENIR				
	AÑO 2022	AÑO2023	VERTICAL	
Ingresos	282.293,80	303.685,90	0,07577956	
Intereses y descuentos ganados	159.346,90	172.404,95	0,081947311	
Intereses causados	11.313,75	11.532,84	0,019364932	
MARGEN NETO DE INTERESES	148033,15	160872,11	0,086730303	
Comisiones ganadas	14.236,38	19.821,77	0,39233218	
Ingresos por servicios	0,00	0,00	#i DIV/0!	
Comisiones causadas	3.732,65	2.590,02	-0,306117638	
Utilidades financieras	0,00	0,00	#i DIV/0!	
Pérdidas financieras	0,00	0,00	#i DIV/0!	
MARGEN BRUTO FINANCIERO	158536,88	178103,86	0,12342226	
Provisiones	3.028,89	0,00	-1	
MARGEN NETO FINANCIERO	155507,99	178103,86	0,145303595	
Gastos de operación	243.469,08	244.232,80	0,003136825	
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN	-87961,09	-66128,94	-0,248202359	
Otros ingresos operacionales	107.728,78	111.271,67	0,032887126	
Otras pérdidas operacionales	0,00	0,00	#i DIV/0!	
MARGEN OPERACIONAL	19767,69	45142,73	1,28366238	
Otros ingresos	981,74	187,51	-0,809002384	
Otros gastos y pérdidas	0,00	0,00	#i DIV/0!	
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	20749,43	45330,24	1,184649892	
Impuestos y participación a empleados	3.828,31	8.363,51	1,184648056	

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Tabla N° 6 Análisis del Balance General Cooperativa de Ahorro y Crédito De Trabajadores Agropecuarios y de Servicios El Porvenir

BALANCE GENERAL 2022 Y 2023 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TRABAJADORES AGROPECUARIOS Y DE SERVICIOS EL PORVENIR					
CUENTAS	2022	2023	HORIZONTAL	2022	2023
ACTIVO	1.162.151,44	1.319.672,91	14%	VERTICAL	
FONDOS DISPONIBLES	151.549,41	175.814,53	16%	13%	13%
OPERACIONES INTERFINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
INVERSIONES	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
CARTERA DE CRÉDITOS	1.000.160,00	1.119.968,99	12%	86%	85%
DEUDORES POR ACEPTACIÓN	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
CUENTAS POR COBRAR	7.566,12	21.131,62	179%	1%	2%
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIEN	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
PROPIEDADES Y EQUIPO	749,57	1.020,25	36%	0%	0%
OTROS ACTIVOS	2.126,34	1.737,52	-18%	0%	0%
PASIVOS	523.876,06	573.248,02	9%		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	415.715,84	439.092,94	6%	77%	60%
OPERACIONES INTERFINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
OBLIGACIONES INMEDIATAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	0,00	127.602,12	#i DIV/0!	22%	#i DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR	102.461,14	0,00	-100%	0%	-1061%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
VALORES EN CIRCULACIÓN	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
OTROS PASIVOS	5.699,08	6.552,96	15%	1%	159%
PATRIMONIO	638.275,38	746.424,89	17%		
CAPITAL SOCIAL	483.874,77	553.125,90	14%		
RESERVAS	141.417,64	159.598,87	13%		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
RESULTADOS	12.982,97	33.700,12	160%		
GASTOS	265.372,68	266.719,17	1%		
INTERESES CAUSADOS	11.313,75	11.532,84	2%		
COMISIONES CAUSADAS	3.732,65	2.590,02	-31%		
PÉRDIDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
PROVISIONES	3.028,89	0,00	-100%		
GASTOS DE OPERACIÓN	243.469,08	244.232,80	0%		
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS	3.828,31	8.363,51	118%		
INGRESOS	282.293,80	303.685,90	8%		
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	159.346,90	172.404,95	8%		
COMISIONES GANADAS	14.236,38	19.821,77	39%		
UTILIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	107.728,78	111.271,67	3%		
OTROS INGRESOS	981,74	187,51	-81%		
Pérdidas y ganancias	16.921,12	36.966,73	118%		
CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
DEUDORAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
ACREEDORAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
CUENTAS DE ORDEN	2.866.216,53	3.050.118,43	6%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.542.572,67	1.542.688,57	0%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.323.643,86	1.507.429,86	14%		

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Tabla N° 7 Análisis del Balance General CAC Educadores de Quevedo

BALANCE GENERAL 2022 Y 2023 - COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES DE QUEVEDO					
CUENTAS	2022	2023	HORIZONTAL	2022	2023
ACTIVO	1.776.751,85	1.857.475,24	5%	VERTICAL	
FONDOS DISPONIBLES	313.748,64	338.606,10	8%	18%	18%
OPERACIONES INTERFINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
INVERSIONES	200.000,00	0,00	-100%	11%	0%
CARTERA DE CRÉDITOS	1.002.304,11	1.245.535,73	24%	56%	67%
DEUDORES POR ACEPTACIÓN	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
CUENTAS POR COBRAR	46.088,84	60.254,59	31%	3%	3%
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO Y BIEN	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	0%
PROPIEDADES Y EQUIPO	184.933,77	183.957,55	-1%	10%	10%
OTROS ACTIVOS	29.676,49	29.121,27	-2%	2%	2%
PASIVOS	1.100.475,96	1.100.753,90	0%		
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	901.414,80	946.694,47	5%	86%	19889%
OPERACIONES INTERFINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
OBLIGACIONES INMEDIATAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN	0,00	153.629,93	#i DIV/0!	14%	#i DIV/0!
CUENTAS POR PAGAR	199.061,16	0,00	-100%	0%	-395940%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
VALORES EN CIRCULACIÓN	0,00	0,00	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
OTROS PASIVOS	0,00	429,50	#i DIV/0!	0%	#i DIV/0!
PATRIMONIO	676.275,89	756.721,34	12%		
CAPITAL SOCIAL	318.479,47	326.103,13	2%		
RESERVAS	247.766,28	287.030,87	16%		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
SUPERÁVIT POR VALUACIONES	59.786,31	59.786,31	0%		
RESULTADOS	50.243,83	83.801,03	67%		
GASTOS	207.671,77	216.827,66	4%		
INTERESES CAUSADOS	20.658,45	10.850,37	-47%		
COMISIONES CAUSADAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
PÉRDIDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
PROVISIONES	8.737,25	5.602,97	-36%		
GASTOS DE OPERACIÓN	132.981,26	159.520,74	20%		
OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES	0,00	40.853,58	#i DIV/0!		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS	45.294,81	0,00	-100%		
IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
INGRESOS	257.915,60	300.628,69	17%		
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	179.801,78	221.094,73	23%		
COMISIONES GANADAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
UTILIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
INGRESOS POR SERVICIOS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
OTROS INGRESOS	78.113,82	79.533,96	2%		
Pérdidas y ganancias	50.243,83	83.801,03	67%		
CUENTAS CONTINGENTES	0,00	0,00	#i DIV/0!		
DEUDORAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
ACREEDORAS	0,00	0,00	#i DIV/0!		
CUENTAS DE ORDEN	1.427.789,72	1.546.645,19	8%		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1.427.789,72	17.813,91	-99%		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.528.831,28	#i DIV/0!		

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Tabla N° 8 Análisis por razones financieras Cooperativa de Ahorro y Crédito Mocache Ltda.

RAZONES FINANICERAS	2022	2023	VALORACIÓN
CAPITAL DE TRABAJO	458.336,71	404.503,49	POSITIVO
RAZON CORRIENTE	204,51	167%	POSITIVO
PRUEBA ACIDA	0,134468073	0,35405584	NEGATIVO
INDICES DE SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS			
MOROSIDAD DE CARTERA	2%	2%	POSITIVO
RAZON DE ENDUEDAMIENTO	50%	61%	POSITIVO
GASTOS DE ABSORCIÓN	74%	73%	POSITIVO
INDICES DE RENDIMIENTO			
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO	2,03	1%	POSITIVO
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS	0%	0%	POSITIVO
EFICIENCIA SOBRE EL PATRIMONIO	2%	1%	POSITIVO

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Tabla N° 9 Análisis por razones financieras Cooperativa de Ahorro y Crédito De Trabajadores Agropecuarios y de Servicios El Porvenir

ANALISIS DE LIQUIDEZ			
RAZONES FINANICERAS	2022	2023	VALORACIÓN
CAPITAL DE TRABAJO	641.098,55	1.182.760,06	POSITIVO
RAZON CORRIENTE	2,24	9,82	POSITIVO
PRUEBA ACIDA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	
INDICES DE SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS			
MOROSIDAD DE CARTERA	1%	0%	POSITIVO
RAZON DE ENDUEDAMIENTO	45%	33%	POSITIVO
GASTOS DE ABSORCIÓN	154%	137%	POSITIVO
INDICES DE RENDIMIENTO			
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO	0,03	0,08	NEGATIVO
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS	0,01	-	NEGATIVO
EFICIENCIA SOBRE EL PATRIMONIO	-0,14	-0,12	NEGATIVO

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

Tabla N° 10 Análisis por razones financieras Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Quevedo

ANÁLISIS DE LIQUIDEZ			
RAZONES FINANICERAS	2022	2023	VALORACIÓN
CAPITAL DE TRABAJO	641.098,55	1.182.760,06	POSITIVO
RAZON CORRIENTE	224%	982%	POSITIVO
PRUEBA ACIDA	#i DIV/0!	#i DIV/0!	
INDICES DE SOLVENCIA Y CALIDAD DE ACTIVOS			
MOROSIDAD DE CARTERA	1%	0%	POSITIVO
RAZON DE ENDUEDAMIENTO	45%	33%	POSITIVO
GASTOS DE ABSORCIÓN	154%	137%	POSITIVO
INDICES DE RENDIMIENTO			
RETORNO SOBRE EL PATRIMONIO	3%	8%	POSITIVO
RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS	1%	0%	POSITIVO
EFICIENCIA SOBRE EL PATRIMONIO	-14%	-12%	NEGATIVO

Fuente: SEPS

Elaborado por: Los autores

Software: Excel 2013

RESULTADOS

Catastro de Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de los Ríos.

Históricamente en la provincia de Los Ríos han existido 23 cooperativas de ahorro y crédito de las cuales actualmente existen siete activas, caracterizándose que no existe ninguna en el segmento 1, la mejor ubicada es la San Antonio Ltda., en el segmento 2 además de ser las más antigua o la primera en ser fundada; la mayoría están en el segmento 3 Metropolis Ltda., 13 De abril, La Nuestra Ltda.; en el segmento 4 hay 2 Cooperativa de ahorro y crédito: Educadores de Quevedo, De trabajadores Agropecuarios y de Servicios El Porvenir y solamente la cooperativa MOCACHE LTDA está en el segmento 5.

En este mismo ámbito, la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Cafetal está en proceso de liquidación, y, se determinó la existencia de doce instituciones financieras extintas y ninguna ha entrado en proceso de conversión ordinaria para funcionar como caja de ahorro o caja comunal.

Como dato adicional se identifica que todas las Cooperativa de Ahorro y Crédito creadas en la capital de la provincia han quebrado y las que han subsistido hasta la actualidad son de los cantones donde existe micro productores.

Análisis estructura de los estados financieros y razones por segmentos de las Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de los Ríos.

- Segmento 5

La Cooperativa de ahorro y crédito Mocache Ltda. Al comparar el año 2022 con el 2023 los fondos disponibles se han incrementado en un 329% y de la misma forma las obligaciones con el público se han incrementado en un 63% en el corto plazo y en el mediano y largo plazo las cuentas por pagar se incrementaron en 514% en el mismo periodo de tiempo, destacándose además que en la distribución financiera por cuentas las cuentas por cobrar es el principal activo representa el 93% y el principal activo es las obligaciones por pagar lo cual representa el 93% del total de los pasivos.

En torno al capital de trabajo se evidencia que es positivo al ser los activos corrientes mayores a los pasivos corrientes, lo cual también se evidencia en la razón corriente porque los activos corrientes cubren los pasivos en más de dos ocasiones; en este mismo ámbito se evidencia que los fondos disponibles no cubren las obligaciones con el público.

Igualmente se evidencia que durante los años 2022 y 2023 las deudas que posee la institución financiera representa más del 50% de los activos.

En cuanto al rendimiento se determina que el retorno en relación al patrimonio es de dos dólares por cada dólar invertido en comparación con el patrimonio, pero al relacionar con los pasivos no existe retorno.

- Segmento 4

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito De Trabajadores Agropecuarios y de Servicios El Porvenir Al comparar el año 2022 con el 2023 los fondos disponibles se han incrementado en un 16% y de la misma forma las obligaciones con el público se han incrementado en un 6% en el corto plazo y en el mediano y largo plazo las cuentas por pagar se incrementaron en 25% en el mismo periodo de tiempo, destacándose además que en la distribución

financiera la cartera de crédito es el principal activo representa el 86% y el principal activo es las obligaciones por pagar lo cual representa el 77% del total de los pasivos.

En torno al capital de trabajo se evidencia que es positivo al ser los activos corrientes mayores a los pasivos corrientes, lo cual también se evidencia en la razón corriente porque los activos corrientes cubren los pasivos en más de dos ocasiones; mejorando el año 2023 la relación activos corrientes con los pasivos, en este mismo ámbito se evidencia que los fondos disponibles no cubren las obligaciones con el público.

Igualmente se evidencia que durante los años 2022 y 2023 las deudas que posee la institución financiera representa más del 40% de los activos.

En cuanto al rendimiento se determina que el retorno en relación al patrimonio es inferior a un dólar por cada dólar invertido en comparación con el patrimonio, pero al relacionar con los pasivos no existe retorno aceptable por lo cual el rendimiento general es negativo.

Entorno a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Tungurahua, al comparar el año 2022 con el 2023 los fondos disponibles se han incrementado en un 8% y de la misma forma las obligaciones con el público se han incrementado en un 5% en el corto plazo y en el mediano y largo plazo las cuentas por pagar se incrementaron en 14% en el mismo periodo de tiempo, destacándose además que en la distribución financiera la cartera de crédito es el principal activo representa en el 60% en promedio y el principal pasivo las obligaciones por pagar lo cual representa el 85% en promedio del total de los pasivos.

En torno al capital de trabajo se evidencia que es positivo al ser los activos corrientes mayores a los pasivos corrientes, lo cual también se evidencia en la razón corriente porque los activos corrientes cubren los pasivos en una ocasión el 2022 y el 2023 en diez ocasiones; en este mismo ámbito se evidencia que los fondos disponibles no cubren las obligaciones con el público.

Igualmente se evidencia que durante los años 2022 y 2023 las deudas que posee la institución financiera representa más del 60% de los activos.

En cuanto al rendimiento se determina que el retorno en relación al patrimonio es inferior a un dólar por cada dólar invertido en comparación con el patrimonio, pero al relacionar con los pasivos no existe retorno aceptable por lo cual el rendimiento general es negativo.

Conclusiones

- Las cooperativas de ahorro y crédito que se encuentran en el segmento 5 tiene una alta probabilidad de entrar en proceso de liquidación, considerando que las obligaciones del corto plazo son mayores a los fondos disponibles, destacándose que el principal activo son los créditos por cobrar de lo cual hay una alta cartera por cobrar, conllevando a entender que en cualquier momento pueden quedar sin liquidez para responder a los clientes, esta situación se agrava en el mediano plazo porque los pasivos se incrementan en mayor proporción en los activos lo de forma directa repercute en la rentabilidad porque las rentabilidad de las inversiones es inferior al retorno de un dólar por cada dólar invertido.
- Las instituciones financieras del segmento 4, muestran leve fortaleza en sus indicadores, vinculados a la liquidez y solvencia porque pueden cubrir sus obligaciones sin embargo hay una alta dependencia de la cartera de créditos lo cual ponen en peligro la subsistencia en el segmento de incrementarse la cartera vencida y la incobrable; indicador que incide de forma directa al analizar el capital de trabajo que considera todos los activos corrientes sin considerar alta incidencia de la cartera de crédito y las obligaciones con los clientes en el corto plazo (cuenta ahorristas), pero en el largo plazo se evidencia solvencia, a pesar que más del 60% de los recursos pertenece a los pasivos, resultado negativo que impide el apalancamiento para promover rentabilidad la cual es inferior a un dólar por cada dólar de inversión.

BIBLIOGRAFÍA

- Agotegaray, M. (2008). Capital social en las organizaciones: su generación a partir de la Capacitación. Buenos Aires: Universidad Católica Argentina
- Barragán, R. (2014). “El Manual de Competitividad en la gestión de las Organizaciones del Sector Financiero de Economía Popular y Solidario. Caso: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Jardín Azuayo””. Tesis de Maestría (Disertación de Administración de Empresas) Recuperada del Repositorio Digital de la Universidad del Azuay
- Bonsón Enrique, C. V. (2009). Análisis de Estados Financieros. Madrid: Pearson Educación S.A
- Bernstein, L. (2006). Análisis Financiero (Segunda Edición ed.). Mexico: EDITORIAL IRWIN
- David, B. A. (2011). Estadística aplicada básica. España: Mozart Art SL.
- Diez De Castro, L., & Lopez, J. (2007). “Dirección Financiera- Planificación, Gestión y Control”. Madrid: Editorial Pearson Educación S.A
- Ermila, M. T. (2009). Habilidades Directivas. Mexico: MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A
- Fonseca Vasconez, J. F., Tapia Bonifaz, A. G., Jácome Tamayo, S. P., & Avalos Peñafiel, V. G. (2019). Evaluación económica y financiera de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador. Caso Segmento 2 del cantón Ambato provincia de Tungurahua. *Ciencia Digital*, 3(3.2), 100-112. <https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.2.718>
- James, V. H. (2002). Fundamentos de Administración financiera. Mexico: Pearson Educación .
- Ortiz Anaya, H. (2016). “Análisis Financiero Aplicado y principios de administración financiera”. Colombia: Editorial Panamerica Formas E Impreso S.A
- Ortiz Anaya, H. (2020) “Flujo de caja”. Colombia: Editorial Panamerica Formas E Impreso S.A (Financiera Empresarial) Recuperada del Repositorio Digital de la Universidad Técnica de Ambato.
- Santiago, G. E. (2010). TEORIA ECONOMICA DE LA EMPRESA: Fundamentos Teóricos. Madrid: Lavel, S.A
- Zutter, L. J. (2012). Análisis de estados financieros. Madrid: PEARSON EDUCACIÓN, S. A